

OLIV TA’LIM MUASSASALARIDA “FIZIKA” FANI DARS MASHG’ULOTLARIDA ZAMONAVIY PEDOGAGIK TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Saytdjanov Shovkat Nigmatjanovich

Toshkent davlat transport universiteti katta o’qituvchisi, p.f.f.d (PhD)

saytdjanov123@mail.ru

Xusniddinov faxriddin Shamsiddinovich

Toshkent davlat transport universiteti assistenti

Annotatsiya. Maqolada oliy ta’lim muassasalarida “Fizika” fani dars mashg’ulotlarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar foydalanishning afzalliklari haqidagi fikrlar bayon etilgan. Bundan tashqari, mazkur fanni o’qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish, dars o’tish jarayonida mavzuga mos interfaol metodlarni qo’llay olish va joriy etish metodikasi yoritiladi.

Kalit so’zlar: fizika, ma’ruza, masala, pedagogik texnologiya, professor-o’qituvchi, kreativ, iqtidor, muammo, vaziyat, usul, dunyoqarash, ta’lim, tarbiya, bilim, ko’nikma, malaka, kompetensiya.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО «ФИЗИКЕ» В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Аннотация. В статье описаны преимущества использования современных педагогических технологий на занятиях по «Физике» в высших учебных заведениях. Кроме того, освещается методика использования новых педагогических технологий при преподавании данного предмета, умение использовать и внедрять соответствующие предмету интерактивные методы в ходе занятий.

Ключевые слова: физика, лекция, задача, педагогическая технология, профессор-преподаватель, творчество, проблема, ситуация, метод, мировоззрение, образование, подготовка, знание, умение, квалификация, компетентность.

THE ADVANTAGES OF USING MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PHYSICS CLASSES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS ARE DESCRIBED

Annotation. The article describes the advantages of using modern pedagogical technologies in Physics classes in higher educational institutions. In addition, the methodology of using new pedagogical technologies when teaching this subject, the ability to use and implement interactive methods appropriate to the subject during classes are covered.

Key words: physics, lecture, task, educational technology, professor-teacher, creativity, problem, situation, method, worldview, education, training, knowledge, skill, qualification, competence.

KIRISH

Mamlakatimizda ta’lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilish, uni zamon talablari darajasiga ko’tarish, kelajak uchun barkamol avlodni tarbiyalash ishlari Davlat siyosatining ustivor yo’nalishiga aylandi.

Jamiyatimizda oliy ma’lumotga ega, yuksak malakali mutaxassislar qancha ko’p bo’lsa, rivojlanish shuncha tez va samarali bo’ladi. Shu bois, hozirgi davrda ta’lim samaradorligini oshirish, mutaxassislarning kasbiy kompetentlik darajasini rivojlantirish, pedagog kadrlarni innovatsion faoliyatga yo’naltirish, oliy ta’lim muassasalaridagi o’quv jarayoniga innovatsion ta’lim va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada tatbiq etish, ilg’or xorijiy tajribalarni o’zlashtirish va maqsadli yo’naltirish oliy ta’lim tizimini modernizatsiyalashdagi dolzarb vazifalar sifatida belgilandi.

Bugungi talaba yoshlar zimmasida katta mas’uliyat, ya’ni yurt taqdiri, vatan kelajagi taqdiri turibdi. Demak, endigi kadrlar sifati masalasi oliy ta’lim dargohlarida beriladigan ta’lim-tarbiyaning sifatiga, mazmuniga aloqadordir. Bugungi kun nuqtai nazaridan qaraydigan bo’lsak, talabalarni bilim darajasi yuqori, aqliy faoliyati yetuk va mustaqil fikrlay olishi zarur. O’qituvchilar bunday xislatlarni talabalarda rivojlantirib borishlari talab etiladi.

Ta’limda yangi metodlarni qo’llashning asosiy maqsadi talabalarni faol ta’lim olish jarayoniga jalb qilish, ularga bilish hamda nazariy bilimi, amaliy ko’nikma, malaka va kompetensiyalarni rivojlantirish, fan bo’yicha o’quv materiallarini puxta o’zlashtirishda faoliyatni oshirishdan iboratdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar professor-o’qituvchi bilan talabaning faol munosabati, bir-birini to’liq tushunishga asoslanadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o’quv jarayoniga joriy etishning tub maqsadi –dars qaysi shaklda bo’lmasin, qayerda o’qitilmasin darsda professor-o’qituvchi bilan talabaning hamkorlikda ishlashini tashkil etishdir. O’qituvchi darsida tegishli muammolarga talabalarni jalb etish va natijada o’zlashtirishlarini ta’minlashi lozim.

Fizika mashgʻulotlarida qoʻllaniladigan bir qancha zamonaviy pedagogik texnologiyalarni koʻrib chiqamiz: Ta’lim jarayoniga bilish vazifasini qoʻyilishida muammoli savollar asosiy oʻrinni egallaydi. Ular muammoli vaziyatlar yaratishning har qanday usullariga tegishli ravishda qoʻyiladi. Bilishga doir savol talabalar uchun muayyan darajada qiyin boʻlishi, ulardagi mavjud bilimlarning cheklanganligini koʻrsatish va ayni vaqtda, ular bajara oladigan boʻlishi, ya’ni idrokning hayotiy tajribaga va nazariy bilimlarning qay darajada egallaganliklariga bogʻliqligini hisobga olish zarur.

Fizika darslarida talabalarning erkin fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda “Muammoli vaziyat” texnologiyasidan fodalalanish yaxshi samara berishi juda koʻp tajribada kuzatilgan. Chunki fizika fanining har bir mavzusi hoh u nazariy boʻlsin, hoh u amaliy boʻlsin, muammoli savollarga duch kelasiz.

“Muammoli ta’lim” texnologiyasi. Bu texnologiyaning maqsadi: talabalarga oʻquv fanining mavzusidan kelib chiqqan turli muammoli masala yoki vaziyatlarning yechimini toʻgʻri topishlariga oʻrgatish, ularda muammoning mohiyatini aniqlash boʻyicha malakalarini shakllantirish, muammoni yechishning baʼzi usullari bilan tanishtirish va muammoni yechishda mos uslublarni toʻgʻri tanlashga oʻrgatish, muammoni kelib chiqish sabablarini va muammoni yechishdagi xatti-harakatlarni toʻgʻri aniqlashga oʻrgatadi.

Amaliyot mashgʻulotlarida oʻqituvchi talabalarni guruhlariga ajratib, mashgʻulotni oʻtkazish tartib qoidalari va talablarini tushuntiradi, ya’ni u mashgʻulotni bosqichli boʻlishini va har bir bosqich talabardan diqqat-e’tiborni talab qilishini, mashgʻulot davomida ular guruhli va jamoa boʻlib ishlashlarini aytadi. Bunday kayfiyat talabarlarga berilgan topshiriqlarni bajarishga tayyor boʻlishlariga yordam beradi va bajarishga qiziqish uygʻotadi.

Muammoli oʻqitish texnologiyasi koʻp jihatdan oʻquv materialining mazmuniga bogʻliq. Bunda fizik hodisalar, qonunlar, amaliy tajribalar va nazariyalarni oʻrganish misolida koʻrish mumkin.

Fizik hodisalarni muammoli oʻqitish. Fizik hodisalarni muammoli oʻqitishni quyidagicha tashkil etish mumkin.

1. Hodisani kuzatish
2. Hodisani xarakterli xususiyatlarini aniqlash.
3. Mazkur hodisani, boshqa, avvaldan oʻrgangan hodisalar bilan aloqadorligini aniqlash va hodisaning (mohiyatini) tabiatini tushuntirish.
4. Oʻrganilayotgan hodisani xarakterlovchi yangi fizik kattaliklar va konstantalar kiritish.
5. Qaralayotgan hodisaga tegishli miqdoriy qonuniyatlarni oʻrnatish.
6. Hodisani amaliyotda qoʻllanilishi.

Fizik hodisani o`rganishning barcha bosqichlarida muammoli o`qitish metodini u yoki bu darajada qo`llash mumkin. Lekin muammoli o`qitishning imkoniyatlari ayniqsa hodisani (mohiyatini) aniqlashda ochiladi.

Bunday texnologiya asosida tashkil etilgan mashg`ulotlar natijasida talabalar qaysidir muammoni yechimini topishdan avval uning sabablari aniqlanishi kerakligini, keyin esa ularni o`rganish va bartaraf etish uchun zarur bo`lgan uslub va usullarni tanlashi hamda o`z harakatlarini aniq belgilab olishlari kerakligini bilib oladilar.

“Kichik guruhlarda ishlash”. Talabalar bilim olish yo`lidagi mashaqqatli mehnatida muvaffaqiyat qozonishi uchun professor- o`qituvchilar har bir talabaning imkoniyatlariga ishonishlari zarur. Bu yo`ldagi muvaffaqiyatlar o`qituvchining mahoratiga bog`liq. Talabalarni 4 ta guruhga bo`lib olish kerak.

Maqsadi: Talabalarni ko`proq jalb etish va ularning bir-biridan o`rganishga imkon berish. Yo`l-yo`riq berib turadigan murabbiyni “sahnadan” chiqarib yuborish.

Afzalliklari:

1) Talabalarga o`z g`oyalari va fikrlari bilan ko`proq o`rtoqlashish uchun imkon beradi;

2) Kichik guruhlarda talabalar, katta guruhlarda aytishlari mumkin;

3) Bo`lgan fikrlardan boshqacha fikrlarni aytishlari mumkin;

4) Talabalar tajriba va g`oyalar bilan o`rtoqlashishlari mumkinki, bu – bilimlarni kengaytiradi va mavjud yondashuvlarni o`zgartiradi;

5) Diqqat markazini pedagogdan qatnashchilarga ko`chiradi; 6) Talabalarni o`qish uchun ko`proq mas`uliyatni o`z ustlariga olishga majbur qiladi.

Kamchiliklar:

1) Ancha ko`p vaqt va qo`shimcha joy bo`lishini talab qiladi;

2) Talabalarining birortasi boshchilik qilishga o`ta boshlashi, agar guruh bunga qarshilik ko`rsatmasa, uning ustidan nazorat qilishni o`z qo`liga olishi mumkin;

3) Guruh o`ziga berilgan topshiriqlardan chalg`ib, topshiriqlarni noto`g`ri tushunishi mumkin.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Pedagogga (yo`l-yo`riq ko`rsatuvchi murabbiyga) maslahatlar:

- topshiriqni aniq va ravshan qilib ta`riflab bering, keyin esa uni hamma tushunib olganiga ishonch hosil qiling;

- talabalarga ularning auditoriyada joylashib olishlari uchun vaqt bering va shundan keyingina ularga topshiriq ustida ishlay boshlashga ruxsat bering;

- yo`l-yo`riqlarni loqal bir marta takrorlang;

- talabalarining yo`l-yo`riqlarga nechog`li aniq amal qilib borishayotganini va topshiriqlardan chetga chiqishmayotganini qayta-qayta tekshirib ko`ring.

Dars shunday tashkl etilsinki, professor-o`qituvchi o`qitsin, talabalar ham bir – birini o`qitsin. Zamonaviy o`qituvchi talabalardan ham saboq oladi, ularni o`z hamkasblari deb biladi.

Bilimga qiziqish axborotning mazmuniga bog`liq bo`lib qolmay, talabalar ning dars jarayonida faol qatnashishlariga ham bog`liqdir. Talabalarning o`zlari to`g`ri yechimni izlash jarayoniga qanchalik faol aralashsalar, ta`limning samaradorligi shunchalik oshadi. Mustaqil o`rganishsiz o`qitish yo`q. Shuning uchun deyarli har bir darsda o`qitish va mustaqil o`rganish uyg`unligiga erishish zarurdir.

“Modifikatsiyalangan ma’ruza”. Fizika fanini o`qitishda agar professor-o`qituvchining o`quv materialini tushintirishi va talabalarning bilimlarini o`zlashtirishi jarayonida ilmiy axborotning asosiy manbai so`z bo`lsada , amaliy ishlar bajarilsa, mavzular xar hil bo`lishiga qaramay, darsga o`qituvchi va talabalar orasida faol muloqot ketsa, bunday ta`lim usuli modifikatsiyalangan ma’ruza yoki ma’ruzaning og`zaki nutq orqali bayon qilish deb ataladi.

“Rezyume” texnologiyasi. Texnologiyaning tavsifi. Bu texnologiya murakkab, ko`p tarmoqli, mumkin qadar muammoli mavzularni o`rganishga qaratilgan. Texnologiyaning mohiyati shundan iboratki, bunda bir yo`la mavzuning turli tarmoqlari bo`yicha axborot beriladi. Ayni paytda ularning har biri alohida nuqtalardan muhokama etiladi. Masalan , ijobiy va salbiy tomonlari, afzallik va kamchiliklari, foyda va zararlari belgilanadi.

Texnologiyaning maqsadi: talabalarni erkin, mustaqil, tanqidiy fikrlashga, jamoa bo`lib ishlashga, izlanishga, fikrlarni jamlab taqqoslash uslubi yordamida mavzudan kelib chiqqan holda o`quv muammosini yechimini topishga hamda kerakli xulosa yoki qaror qabul qilishga, jamoaga o`z fikri bilan ta`sir etishga, uni maqullashga, shuningdek, berilgan muammoni yechishda, mavzuga umumiy tushuncha berishda o`tilgan mavzulardan egallangan bilimlarni qo`llay olishga o`rgatish.

Texnologiyaning qo`llanishi: ma’ruza darslarida (imkoniyat va sharoit bo`lsa), seminar, amaliy va laboratoriya mashg`ulotlarida yakka (yoki kichik guruhlar ajratilgan) tartibda o`tkazish, shuningdek, uyga vazifa berishda ham qo`llash mumkin.

“Klaster” usuli. Klaster usuli pedagogik, didaktik strategiyaning muayyan shakli bo`lib, u talabalarga ixtiyoriy muammolar xususida erkin, ochiq o`ylash va shaxsiy fikrlarni bemalol bayon etish uchun sharoit yaratishga yordam beradi. Mazkur usul turli xil g`oyalar o`rtasidagi aloqalar to`g`risida fikrlash imkoniyatini beruvchi tuzilmani aniqlashni talab etadi. “Klaster” usuli aniq ob`ektiv yo`naltirilmagan fikrlash shakli sanaladi. Undan foydalanish inson miya faoliyatining ishlash tamoyili bilan bog`liq ravishda amalga oshiriladi. Ushbu usul muayyan mavzuning talabalar tomonidan chuqur hamda puxta o`zlashtirilguniga qadar fikrlash faoliyatining bir maromda bo`lishini ta`minlashga xizmat qiladi.

Stil g`oyasiga muvofiq ishlab chiqilgan “Klaster” metodi puxta o`ylangan

strategiya bo`lib, undan mashg`ulotlar jarayonida foydalanish mumkin. Guruh asosida tashkil etilayotgan mashg`ulotlarda ushbu metod guruh a`zolari tomonidan bildirilayotgan g`oyalarning majmui tarzida namoyon bo`ladi. Bu esa guruhning har bir a`zosi tomonidan ilgari surilayotgan g`oyalarni uyg`unlashtirish hamda ular o`rtasidagi aloqalarni topa olish imkoniyatini yaratadi.

“Bahs-munozara metodi”.Bahs-munozara darslari musobaqa darslaridan yechib ulgurmagan, biror to`xtamga kelinmagan masalalarni oydinlashtirish, to`g`ri, aniq hukm va muxtasar xulosalar chiqarishi bilan farqlanadi.

Bahs-munozara talabalarlardan hushyorlikni talab qiladi. U mustaqil va jadal fikrlashga, hozirjavoblikka, aytilgan fikrning to`g`ri yoki noto`g`riligi haqida o`ylashga va o`z fikrini mustaqil va izchil isbotlashga o`rgatadi.

O`zaro tortishuv va bahs oqibatida eng to`g`ri va ma`qul yechimga kelinadi. Talaba bahs-munozara orqali qarshi tomonning ishonarli dalillarini tinglaydi, o`z «men»ini anglab yetadi, o`z dunyoqarashi, ilmiy-ijodiy tafakkur ko`lami to`g`risida xulosa chiqaradi.

Bahs-munozara darsini samarali o`tkazish uchun talabalarlar muhokama qilinadigan matn yoki mavzu bo`yicha keng tushunchaga ega bo`lishlari, uni yaxshi o`qib, o`rganib chiqishlari darkor.

XVJIOCA

O`zbekiston Respublikasi Kadrlar tayyorlash milliy dasturiga muvofiq ta`lim muassasalarini maxsus tayyorlangan pedagogik kadrlar bilan ta`minlash, ularning ish jarayonida raqobatga asoslangan muhitni yuzaga keltirish, o`quv-tarbiya jarayonini sifatli o`quv adabiyotlari bilan va ilg`or pedagogik texnologiyalar bilan ta`minlash asosiy vazifa hisoblanadi.

Pedagogik texnologiya-o`qitish shakllarini optimallashtirish maqsadida o`qitish va bilimlarni o`zlashtirish jarayonida inson bilimlarini va resurslarini qo`llash, ularning o`zaro ta`sirini aniqlashga imkon beradigan tizimli metodlar jamlanmasi bo`lib, keng qo`llaniladi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar professor-o`qituvchi bilan talabaning faol munosabati, bir-birini to`liq tushunishga asoslanadi.

Adabiyotlar:

1. Avliyaqulov N.X., Musayeva N.N. “Pedagogik texnologiyalar”. Oliy o`quv yurtlari uchun darslik. 2005 y.

2. Elmuradov B., Mirsalixov B. A., Saytdjanov S. N. TABIIY FANLAR (FIZIKA VA KIMYO)NI O`QITISHDA TALABA YOSHLARNI TARBIYALASHDAGI AHAMIYATI //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 2. – C. 325-328.

3. Saytdjanov S. N., Mirsalixov B. A. Tarbiya-inson hayotida muhim omilidir //Talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash muammolari (Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari). – 2018. – С. 24-25.

4. Omonov H.T. va boshqalar. “Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat” darslik. Toshkent 2007 y.

5. Сайтджанов Ш. Н. “БУТУН ОЛАМ ТОРТИШИШ ҚОНУНИ” МАВЗУСИНИ ЎҚИТИШДА “МУАММОЛИ ТАЪЛИМ” ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ //ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ. – 2020. – №. SI-2№ 4.

6. Saidahmedov N. “Pedagogik mahorat va pedogogik texnologiyalar” Toshkent 2003y.

7. Siddiqovna A. D. FIZIKANI O ‘QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA INNOVASION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 15. – №. 7. – С. 36-41.

8. Юсупов Ш. Б., Сайтджанов Ш. Н. ФИЗИКА МАСАЛАЛАРИНИ ЕЧИШДА МАТЕМАТИКАНИНГ ЎРНИ //Журнал Физико-математические науки. – 2021. – Т. 2. – №. 1.

9. Saidahmedov N. “Yangi pedogogik texnologiyalar (nazariya va amaliyot)” Toshkent “Moliya” 2003.